

A MÔNADA IN POTENTIA

Caio César Costa Santos¹

Resumo: O conceito de “mônada” é vasto e amplo. Neste ensaio, será apresentado o conceito de “mônada” leibniziano ([1714] (2016)). Para Leibniz, a mônada é uma parte, bem como o universo inteiro. Porém, aqui, será apresentado um único ponto da sua *monadologia*, a saber, a mônada *in potentia* (em potência). Ou seja, de que modo estas substâncias simples se *transformam* em compostas. Nosso método é fenomenológico. E o objetivo é clarear um pouco mais sobre a *formação* destas substâncias.

Palavras-chave: Mônada. Potência. Substância. Parte. Universo.

Resumen: El concepto de “mónada” es vasto y amplio. En este ensayo, se presentará el concepto leibniziano de “mónada” ([1714] (2016)). Para Leibniz, la mónada es una parte del universo y es todo. Sin embargo, aquí se presentará un único punto de su *monadología*, a saber, la mónada *in potentia* (en potencia). En otras palabras, cómo estas sustancias simples se *transforman* en compuestos. Nuestro método es fenomenológico. Y el objetivo es aclarar un poco más sobre la *formación* de estas sustancias.

Palabras-clave: Monada. Fuerza. Sustancia. Parte. Universo.

Introdução

Leibniz ([1714] (2016)), em sua *Monadologia*, observou que, na conjuntura metafísica da imensidão do universo, *coexistia* um tipo de *substância* (propriamente “celeste” e/ou “divina”) que *formaria* todas as coisas deste universo justamente em seu caractere de *unicidade*, *singularidade* e/ou *igualdade* entre as substâncias - esta *substância* seria a “mônada” ou “substância simples”. Talvez, nesta configuração leibniziana, tais “mônadas” seriam “únicas” porque adviria do “Único”. Ainda, para Leibniz, Deus (ou *o arquiteto* ou *o autor* como ele chama) teria escolhido a mais perfeita das formas na criação da *forma* do universo e o mais perfeito conteúdo na criação da *interioridade* do universo. Segue as palavras do próprio Leibniz ([1714 (1977)) - “Da perfeição suprema de Deus depreende-se que, ao produzir o universo, Ele terá escolhido *o melhor plano possível*, onde haja a maior variedade *com o maior ordenamento do terreno; do lugar e do tempo;*

¹ Psicanalista fenomenológico. Licenciado em Letras-Português, Filosofia e Ciências da Religião. Mestre em Estudos Linguísticos.

com o máximo efeito produzido pelos processos mais simples; com o máximo de poder, de conhecimento, de felicidade e de bondade nas criaturas, que o universo poderia acolher. Como todos os possíveis no entendimento de Deus aspiram à existência na proporção das suas perfeições, o resultado de todas essas pretensões será o mundo atual *o mais perfeito que for possível*. E, sem isso, não seria possível dar razão de porque é que as coisas foram *assim*; e não de outro modo” (LEIBNIZ, [1714] 1977, p. 9, grifo meu). O surpreendente a perceber é o quanto Leibniz nos presentearia com uma visão simples, atual, mas profunda e absolutamente sintética sobre como Deus possivelmente tenha *criado* todas as coisas em Sua absoluta perfeição. Percebes que, Deus, na sua absoluta extraordinariedade, tenha nos fornecido de modo gratuito, a composição, por exemplo, de uma simples e única criatura, como um animal-humano e, nesta sua composição *única*, tenha sabido executar, de modo total e absoluto, a própria composição desta simples criatura, sendo, na melhor das hipóteses, *a mais perfeita possível*. Dentro disto, se percebe, além disto, que, como criatura, podemos, realmente como Deus, até chegar de modo próprio e próximo da inteligência suprema, dissecando, no interior dos próprios atos divinos doados da divindade para a simplicidade da criatura (o simples intelecto) a composição do universo e de nós mesmos.

Deus, então, se passa, não apenas como o *autor* desta às vezes indecifrável *obra*, mas também como nosso *espectador* ou, no dizer de Leibniz, nosso *monarca*. Dito isto, talvez, seja por isto, que Spinoza ([1677] (2009)) tenha dito que “a mente infinita da criatura é parte da mente infinita de Deus”. E, neste entremeio, se *vela a potência* ou a *potencialidade* do ato nobre, soberano e humano de ser uma criatura, tendo como Deus o *agente* ou *autor* ou ainda o nosso *monarca* ou *juiz*. Neste sentido, o *órganon* da vida seria produzido com a perfeição mais perfeita possível quando Deus, na Sua bondade e inteligência suprema, fez nascer e produzir aquilo que Leibniz descobriu, com certeza absoluta, na existência verdadeira das *mônadas* ou *substâncias simples*. Então, neste ensaio, pretendo discorrer algumas palavras não concernente estas substâncias de um modo total (ou seja, a infinidade de seus atos e caracteres), mas um único ponto, neste caso, essencial nas mônadas - o seu caráter de *espelhamento e/ou reflexo* ou, em uma palavra, a sua *virtualidade* e, ainda, o *modo* como tais substâncias *se relacionam* e *se produzem* sendo, elas próprias, apenas um *espelho (speculum)*. Com isto, veremos o porquê do autor deste ensaio intitular este de “A mônada *in potentia*”.

O modo de tratar as mônadas como um espelho

Em *Princípios da Natureza e da Graça fundados na Razão*, Leibniz ([1714] (1977)) diz categoricamente - “a natureza está cheia de vida”. E, ao nosso entender, “está cheia de vida” simplesmente por conta das “mônadas”. Isto é verdade porque uma coisa, ao *estar plena de vida*,

está, ao mesmo tempo, *plena de si* porque aquilo que somos em nosso profundo *reflete* de modo ativo naquilo que somos na vida. Assim, “vida” aqui tem sinônimo de “plenitude” ou de “totalidade”. Ou seja, a plenitude da vida reverbera na vida de cada criatura que, segundo Leibniz, está associada de modo perfeito e indissociável, com a síntese das substâncias simples que, ao seu modo, são *compostas* ou um *composto de substâncias*. Acontece que, segundo ele, tais “substâncias” estão tanto em todo o contorno da plenitude da vida, como no interior *de cada elemento de vida*. Para Leibniz, “vida” significa “substância”, então, na medida e na ordem perfeita possível, a “substância da vida” é um conjunto perfeitamente ordenado de *mônadas*. Logo, seria na própria *simplicidade* de uma substância simples que se encontraria a *multiplicidade* de suas partes e elementos e, assim, a produção de *novas* substâncias, como ele mesmo diz, “pois, a *simplicidade* da substância não impede a *multiplicidade* das modificações que se devem encontrar juntas nesta mesma substância simples”(LEIBNIZ, 1977, p. 3, grifo meu).

Leibniz ([1714] (1977, p.4, grifo meu) diz sobre as mônadas - “e o princípio de sua *unicidade está rodeada* de uma *massa* formada por uma infinidade de outras mônadas, que constituem o corpo próprio desta mônada central e de acordo com as afecções *dele* representa ela, como numa espécie de *centro*, as coisas que lhe são exteriores”. Para nós, esta é a principal característica das mônadas leibnizianas, a sua *autoprodução em modo de reflexão (e/ou reação)* no sentido de que cada uma delas é única e não tem uma relação direta com as demais, logo, se elas são “únicas” são também “desiguais”, mas, como os átomos, elas não encontram e se desencontram com a força de sua energia de frequência contrária, mas, ao contrário, é propriamente o caráter de *unicidade* que faz delas serem, na realidade, *uma igual às outras*. Assim, a *igualdade das substâncias simples* não seria apenas a união de suas partes mais essenciais, mas, tal “igualdade” entre elas está justamente em sua síntese de composição. Ou seja, o próprio composto das mônadas é o resultado da síntese de sua composição. É como se pudéssemos dizer assim: “uma *mônada* ou *substância simples* está em todo o lugar como não está em nenhum”. Tais substâncias são “únicas” e, por isso, “desiguais”, mas, como o próprio Leibniz diz, haveria, pois, uma *massa* que está rodeada entre as mônadas que faz deste conjunto primeiro de mônadas simples uma realidade *composta*. Leibniz, em sua *monadologia*, frisa bem que um conjunto de mônadas estar refletido realmente em sua síntese, mas, cada uma destas “sínteses” são *compostas* pelos *intervalos* que se entrecruzam entre as substâncias simples. Vamos imaginar então agora quando a aranha começa a tecer os seus fios sem, no entanto, deixar de ser enrolada por eles. O mesmo é - *um conjunto de mônadas*. Aqui, aquela “massa” que Leibniz definiu o que faz tais substâncias se encontrarem, é aqui metaforizado pelos fios tecidos pela aranha. Além disto, tais fios têm um caractere de *viscosidade* que faz a possível presa ser contida naquele “novelo”. O mesmo é um conjunto de substâncias simples; no exemplo da aranha, a presa é desprovida de “ver” tais fios e acaba se enroscando,

enquanto, nas mônadas, nós não vemos-a, nem percebemos-a, mas, de fato, *elas existem*. Assim, em toda a parte do universo, cada um destas partes, nós “vemos” naquela “parte” um conjunto de mônadas que, na vista perceptiva, parecem iguais, mas, no fundo, são *heteróclitas, únicas*.

Neste sentido, estando as mônadas correlacionando-se no fundo interior de uma atividade interna quando a sua parte interna são outras mônadas, Leibniz vê nisto a característica da realidade do *espelhamento*. Vejamos: “E, como em virtude da plenitude do mundo, tudo está ligado e cada corpo age sobre qualquer corpo, mais ou menos conforme a distância, *e é por ele afetado por reação*, segue-se que cada mônada é um *espelho vivo*, ou *dotado de atividade interna*, *representando o universo segundo o seu ponto de vista*, e é tão ordenado como o próprio universo” (LEIBNIZ, 1977, p.4, grifo meu). Nisto, vê-se, por natureza, de que modo as mônadas, elas próprias, produzem outras e assim *sucessivamente* (como também *retroativamente*). Uma nota curiosa: Leibniz descobriu a existência das mônadas como, por exemplo, também Einstein descobriu a relatividade entre os corpos no sentido *espaço-tempo* ou como Copérnico que descobriu que era o Sol que girava em torno dos demais planetas. Leibniz, então, descobriu das “mônadas”; um espécie de substância divina que *cocria* tudo, pois, se o universo é puramente um “reflexo”, todas as mônadas são *ele*. Então, o sentido de que “cada mônada espelha a outra” se encontra naturalmente no caráter de “afecção” e de “reação”, ou seja, cada substâncias destas, na sua *unicidade*, porta, dentro de si, o reflexo da outra quando afetada pela reação desta mesma. Na substância anterior surge a substância atual e desta atual o reflexo anterior desta mesma substância atual. Podemos dizer assim, todo o *resto* ou *acúmulo* ou *rastro* da substância antecedente *representa de modo naturalmente reflexivo* o valor de potência da substância subsequente. Seria, neste caso, o “ato” e a “potência”.

Com este sentido, a mônada reage no interior de seu corpo próprio composto nele o resto da reação anterior da mônada antecedente. Assim, se poderia dizer novamente que um conjunto de mônadas se encontram nos *intervalos*. E, tais “intervalos”, seriam como que aquela *massa* que as fazem iguais mesmo sendo “únicas”, por natureza. Por exemplo, no movimento dos corpos, as mônadas estão lá, tecendo, acima de tudo, a harmonia perfeita de movimento entre eles. Portanto, friso mais uma vez, elas são os seus próprios “intervalos”. Elas são assim porque são - *o próprio intervalo entre as coisas*. Ao um corpo se movimentar, ele deixa, no espaço, o resto de seu movimento; tanto este “resto” quanto o movimento que agora é atual fazem parte da atividade dinâmica e colorida das mônadas. Isto não tão somente nos corpos, como também nas almas e/ou espíritos. A proporção com que as mônadas vai construindo as coisas do universo *representa* perfeitamente a “arquitetônica da vida”, tanto no *teor* ou *substrato* dela, como em suas infinitas *profundizações*. Podemos dizer assim: “a mônada como substância simples está tanto no profundo, quanto no simples”. Ou seja, onde estiver “vida”, naturalmente e de modo perfeito, tal substância

estará *lá*. Seria, neste sentido, tanto a profundidade quanto a simplicidade da “arquitetônica da vida”. Tanto as partes formais do universo quanto as suas partes informais. Assim, como exemplo, o formal é formal porque foi um informal porque deste “informal” se produziu um formal e da reação deste “formal” se produziu o próximo e *assim ad infinitum*.

Como na citação anterior, segundo como demonstra Leibniz, as mônadas passam a atuar em tudo, como também nos “humores dos olhos quando os raios de luz são concentrados com maior força”. Ou seja, segundo ele, tanto o “relevo” da imagem ocular quanto à sua “distinção” são efeitos do *composto* das mônadas, neste caso, “oculares”. Ainda neste exemplo, segundo Leibniz, as mônadas são capazes disto porque possuem “órgãos ajustados” e perfeitamente “sensíveis” ao ponto de, dentro delas mesmas, no caso dos humores dos olhos, receber todas as impressões em seu corpo próprio. Ainda, para Leibniz, toda a mônada é, no mais, uma *percepção* e, no caso dos olhos, com o seu poder de impressão, ela *participa* perfeitamente e de modo total do funcionamento deste “órgão sofisticado”, a partir do *eco* (como ele mesmo afirma) das impressões que um conjunto de mônadas recebe da composição de uma imagem visual na arquitetura do olho. Assim como uma “chapa de ferro” *imprime* no animal uma “marca”; no caso da visão, com a percepção acompanhada da memória, a mônada consegue *imprimir* e *unir*, junto aos raios de luz da atmosfera, o corpúsculo de imagem refletida pelos olhos. Deste modo, as mônadas, de um modo geral, fazem parte de um princípio único, organizado, ordenado e sistematizado, cujo fim último é *a vida de toda a substância*.

A mônada em potência (*in potentia*)

Voltamos novamente à ilustre apresentação de Leibniz (1977, p. 6, grifo meu) quando diz - “as investigações dos modernos ensinaram-nos, e a razão ratifica, que os seres vivos, cujos órgãos nos são conhecidos, isto é, as plantas e os animais, não nascem da putrefação ou do caos, como pensaram os antigos, mas *de sementes pré-formadas* e, portanto, *da transformação de seres vivos preexistentes*”. Na introdução deste ensaio, dizemos junto a Leibniz, “na natureza tudo está cheio e ligado”, o que quer agora nos dizer que toda a formação de uma determinada coisa foi a *protoformação* ou *o resto* da formação anterior. Neste sentido, a observação deste ponto faz-nos crer que as coisas não apareceram do nada ou de um nada (ou estado de caos), ao contrário, como Leibniz mesmo afirma, todas estas tais coisas tem uma *fonte* ou uma *origem* e esta é *Deus*. Leibniz até, em seus escritos, denomina “Deus” de “Substância” ou ainda a “Substância Primária” porque ora se há *ordem, forma e perfeição* no universo, tudo isto hoje que uma parte conhecemos só pode ter sido resultado de um ato simples e este ato, aqui, na acepção leibniziana, foi “Deus”. Pois, como

na tradição tomista, “Deus é o ato puro” ou “a causa primeira de todas as coisas”. Então, Ele é o *autor e monarca*, ao mesmo tempo, ou seja, *cria e rege*. (Leibniz). A física moderna somente agora concluiu de modo autêntico que “nada no universo pode ser criado ou destruído, pois, tudo é energia, logo, tudo só poderá ser *transformado* (ou “renovado”). Neste ponto, estamos em acordo no sentido de dizer que uma simples semente que aparece no universo foi *resultado*, sem sombras de dúvidas, do *resto* daquelas outras sementes anteriores ou mesmo de outro tipo de composto como os resquícios dos frutos, das folhas ou mesmo de certos animais. (*metempsychose*). Isto foi confirmado pelo próprio Leibniz (1977, p. 7, grifo meu) quando diz - “E o que se acabou de dizer dos grandes animais também acontece na geração e na morte dos próprios animais espermáticos; quer dizer, *são os incrementos* de outros espermáticos mais pequenos, em proporção dos quais podem passar por grandes, *já que na natureza tudo tende para o infinito*”.

Dentro deste contexto, o dicionário Oxford diz algo parecido ao definir a palavra “metempsychose” - “movimento cíclico por meio do qual um mesmo espírito, após a morte do antigo corpo em que habitava, *retorna* à existência material, *animando* sucessivamente a estrutura física dos vegetais, animais ou seres humanos”. A fim de atestar este pensamento, a filosofia leibniziana está muito mais próxima de uma “metamorfose” do que uma “metempsychose” como Leibniz mesmo diz - no universo, “não há uma metempsychose, mas uma metamorfose”. Ou seja, mesmo que seja uma realidade *a transmigração entre corpos materiais* (lei universal), ainda assim, a *lei da evolução* está mais para a “transformação” e/ou “renovação” das coisas do que para o seu estado de “decomposição”. Assim, como exemplo, o *resto* de um ser vivo morto será perfeitamente “absorvido” pela substância da terra que, numa perspectiva orgânica, distribuirá e passará a funcionar, ao mesmo tempo, como *nutriente* para tudo que estiver ao redor, como também para *outras substâncias* que, na *retroalimentação* destas “substâncias”, o *resto do nutriente* não conhecido por ela, será perfeitamente *aproveitado por outra* e assim sucessivamente e /ou retroativamente. Assim, a “composição das coisas da vida” é, na verdade, ou seja, em seu fundamento, uma “decomposição delas próprias”. Todo o resto ou tecido “morto” *é como se estivesse “vivo” para outra substância*, por isso, tudo no universo está interligado. Porque, mais uma vez com Leibniz (1977, p. 8) - “o movimento presente que existe na matéria deriva do precedente e este também de outro anterior”.

Na metempsychose, por exemplo, é o resto da matéria precedente o movimento propulsor do surgimento da matéria subsequente e desta o movimento anterior dela própria. Ao nosso ver, no tocante às mônadas em um estado de transformação como este, ou seja, da putrefação da matéria morta à formação de um outro e novo tipo de substância, as mônadas participam perfeitamente tanto de um estado como do outro. Pois, ao mesmo tempo em que o corpo vai destituindo a sua “parte morta”, há, digamos, um certo teor de “vivacidade” nisto porque o tecido morto se torna “vivo” ao

ser *transpassado* para uma outra substância. A mônada *in potentia* aqui seria justamente este “espelhar o espelho no interior do próprio espelho”; é como se fosse a representação propriamente executada dos cristais reflexivos do espelho nele mesmo; *o espelho no e/ou diante o espelho*. A mônada é o “espelho” como também ela é o seu “reflexo”. Assim, *cada mônada é o espelho de outra, como também o reflexo de outra*. Logo, no corpo próprio das “mônadas”, a sua formação e transformação não seria uma metempsicose, mas uma “metamorfose” porque o corpo próprio de uma mônada é o corpo próprio de outra. Assim, segundo Leibniz, a mônada é propriamente e perfeitamente um “espelho vivo” e não um “espelho artificial ou morto”. As mônadas são e sempre estão *vivas*, como tudo na vida estar também *vivo*, até uma parte morta, pois, no “morto”, se compõem outras “substâncias” que a tornam “vivas”.

Portanto, na “metamorfose das mônadas”, a formação de uma *foi* a transformação da mônada anterior. Assim, o curso ou a correnteza da vida não necessariamente passe sucessivamente, embora de modo contínuo, mas é “sucessivo” porque é “retroativo”, assim como a relação do passado com o presente e o futuro. No caso do presente, o passado é tanto o ato como a potência do presente ou o passado aparece como em um estado morto ou vivo; tudo vai depender, no caso do humano, em que “lugar” se encontra a sua “consciência modo-temporal”. Em um ou em outro, no caso do tempo e as mônadas; elas estarão sempre *participando* deste processo, quer no *lampejo* do sentimento de uma memória, quer na *vivacidade* do brilho da presença do atual. Acho que, segundo Leibniz, a perfeição do universo (o seu contorno, bem como a sua vivacidade a ele inerente) depende, em larga medida, *da perfeição da arquitetônica das mônadas* quando o universo, desde que surgiu (e/ou apareceu) é testemunha viva da presença destas “substâncias” tão *únicas e essenciais*.

Com uma composição por natureza humana e orgânica, Deus, na Sua infinita bondade e poder, nos possibilitou ser aquilo que somos sendo a *verdade* de seus grandes mistérios. Deus, observou e tem observado, a Sua perfeita organização da Vida Una e, nesta unicidade primordial, fez despertar, a partir de suas substâncias mais simples (as mônadas), a arquitetônica da vida! Vejam que cada substância como o corpo, a alma e o espírito estão contidos *numa harmonia de composição perfeita*, onde, na razão natural, seremos impossíveis de perceber tamanha simplicidade em sua perfeição. Vejamos Cristo, filho autêntico de Deus, o quanto a sua *composição* enquanto um “ser vivo e humano” foi *a mais perfeita possível*, refletindo na grandiosidade simplicidade de sua composição em sua perfeita existência terrestre. Assim, o que Deus disseste o que deveria ser feito, Cristo *fez*. Por isto, como o Cristo, somos também “filhos de Deus” e “humanos” como o Cristo. Só não somos *a unicidade viva de Cristo* porque ele é e foi uma *mônada*, e nós, como filhos meramente *mortais e terrestres*, somos *outra*. Para Leibniz, pelo simples fato de sermos criaturas da criação por Deus, a Sua perfeição está refletida *em todo o nosso ser* quando, como seres vivos, *nos*

assemelhamos com o poder, o amor e a bondade de Deus-Pai, ele diz - “no tocante à alma racional ou ao espírito, há algo mais do que nas mônadas ou nas simples almas. Ele não é apenas um espelho do universo das criaturas, mas também *uma imagem da divindade*. O espírito não tem somente uma percepção das obras de Deus, mas é também capaz de produzir alguma coisa que se lhes assemelha, embora em ponto pequeno... e, ao descobrir as ciências segundo as quais Deus ordenou as coisas, ela *imita* no seu departamento e no seu pequeno mundo, onde lhe é permitido agir, o que Deus faz no grande” (LEIBNIZ, 1977, p. 11).

Nesta visão, seria simplesmente assim - “enquanto seres vivos e orgânicos, portando corpo, alma e espírito, somos uma mônada pequena. Cada coisa no universo é uma mônada pequena, sendo Deus ou o Único, a substância simples ou mônada grande. Ou seja, tudo é pequeno e só Deus é grande porque vemos as coisas por um pequeno prisma ou ponto e este não será jamais grande. Já Deus vê grande desde o início, *antes e após o início*, de todo o início. Somos um ponto pequeno quando Deus é o nosso ponto grande e nada mais, nada mais é grande, justamente porque precisamos de um arquiteto, como também de um monarca e isto já temos - *Deus*. E, portanto, “como *o amor puro verdadeiro* consiste no estado que leva a achar gozo e prazer nas perfeições e na felicidade do que se ama, tal amor dar-no-à o maior prazer de que se pode ser capaz, quando Deus é o seu objeto” (LEIBNIZ, 1977, p. 12).

Conclusão

“A natureza está cheia”; “tudo no universo está ligado”; “tudo no universo é transformado”. Com este pequeno ensaio, podemos perceber uma das infinitas *formas* das grandezas de Deus ao criar, *no intervalo das coisas criadas*, uma substância simples criada denominada de “mônada”. Como no início da introdução dizemos - “a mônada está na *forma*, bem como no *conteúdo*”; o que quer nos dizer que *tudo* aquilo que é um *composto* as mônadas *representam*. Neste sentido, a Criação foi feita. E não há o que mudar ou alterar. Sendo as mônadas puramente “a composição” de tudo, resta dizer que Deus não poderia escolher *uma matéria-prima mais perfeita possível* do que - *as mônadas*. Apesar de vivo e semelhante a Deus, nenhum é capaz de “ver” tais substâncias quando Deus, na Sua inteireza e na Sua perfeição, *representa* o sumo perfeitíssimo de todas as substâncias, *simples e compostas*. Assim, a mônada *in potentia* seria nada mais que a representação do simples no composto e do composto no simples, em todos os pontos e em todas as atmosferas.

REFERÊNCIAS

LEIBNIZ, G. *Princípios da natureza e da graça fundados na razão*. Portugal: Colibri, 1977.

_____. *Monadologia*. Portugal: Colibri, 2016.

SPINOZA, B. *Ética*. São Paulo: Autêntica, 2009.